

Suomenkielinen käännös julkaisusta:

Hopkins T, Tuomisto H, Gómez I, Sääksjärvi IE: A comparison of the parasitoid wasp species richness of Amazonian and African sites – subfamily Rhyssinae (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Julkaisematon käsikirjoitus.

Tiivistelmä ja kuvatekstit on käännetty. Kääntäjänä Tapani Hopkins, 27.1.2021.

Afrikan ja Amazonin sademetsän loispistiäisten lajimäärien vertailu – alaheimo Rhyssinae eli porapistiäiset (Hymenoptera: Ichneumonidae)

Tiivistelmä

Se, miten loispistiäisten lajirunsaus jakautuu maapallolla, tunnetaan huonosti. Pistiäisten lajistoa kartoitetaan usein Malaisepyydyksillä, mutta eri alueiden lajimäärien vertaaminen ei ole vielä antanut merkittäviä tuloksia, koska otoskoot ovat liian pieniä ja näytteenottoa ei ole vakioitu. Tässä työssä vertaamme Perun (läntinen Amazonia) ja Ugandan (itäinen Afrikka) trooppisessa metsässä suoritettujen pitkäkestoisten, vakioitujen Malaisepyydydystysten tuloksia alaheimolle Rhyssinae (porapistiäiset, Ichneumonidae: Rhyssinae). Havaitsimme enemmän porapistiäislajeja Perussa kuin Ugandassa, vaikka pistiäisyksilöitä tuli huomattavasti vähemmän sekä yhteensä että tiettyä ajanjaksoa kohden. Yksilömäärien erot johtunevat suurelta osin Perun suuremmasta sademäärästä, sillä sade vähentää pistiäissaaliita. Lajikertymiskäyrät osoittivat että pyydykset keräsivät lajeja nopeammin (yksilöä kohden) Perussa kuin Ugandassa. Tulkitsemme tämän viittaavan siihen, että Perulaisilla tutkimusalueillamme elää enemmän lajeja. Pitkäkestoiset, vakioidut Malaisepyydydykset vaikuttavat lupaavalta tavalta verrata maapallon eri alueiden lajirunsausta. Kartoittamalla useamman tutkimusalueen kummallakin mantereella ja käsittelemällä kaikki alaheimot voitaisiin arvioida kummalla mantereella elää enemmän loispistiäislajeja. Suosittelemme parannuksia keruumenetelmäämme jotka entisestään lisäisivät tulevien kartoitusten keruutehoa.

Kuva 1. Perussa ja Ugandassa pyydystettyjen porapistiäisten lukumäärät (yksilöä päivää ja pyydystä kohden). Kuvassa myös sademäärät (29 tai 15 päivän keskiarvot). Perun pyydystys koostui pääasiallisesta keruuvuodesta (2000–2001) Allpahuayo-Mishanassa, kahdesta lyhyemmästä pyydystyksestä Allpahuayo-Mishanassa, ja lyhyestä pyydystyksestä Los Amigosissa (2008). Pistiäisiä tuli Perussa vähemmän kuin Ugandassa. Maiden välinen ero oli kuitenkin pienempi kun vertasimme Perun saaliita siihen ugandalaiseen pistiäisaaliiseen, jonka olisimme arviolta saaneet jos siellä olisi satanut yhtä paljon kuin Perussa (musta käyrä). Porapistiäisten päivittäiset saaliit on eritelty lajeittain. Pistiäiset tulivat näytteisiin jotka kerättiin suurinpiirtein 19 tai 14 päivän ajan.

Kuva 2. 50 perulaisen pyydyksen ja 34 ugandalaisen pyydyksen keräämien porapistiäisten määrä. Ylhäällä joka pyydyksen saalis (yksilöä päivää ja pyydystä kohden), alhaalla eri metsätyyppien keskimääräinen saalis. Pistäisiä tuli Perussa vähemmän kuin Ugandassa. Maiden välinen ero oli kuitenkin pienempi kun vertasimme Perulaisia saaliita siihen ugandalaiseen pistiäisaaliiseen, jonka olisimme arviolta saaneet jos siellä olisi satanut yhtä paljon kuin Perussa (musta käyrä).

Kuva 3. Perulaisten ja ugandalaisten pyydysten lajikertymiskäyrät, joista näkyy kuinka nopeasti pyydykset keräsivät lajeja. Kukin näyte koostui näytepullostta johon kertyi pistiäisiä pääosin 1-3 viikon aikana. Perulaisten käyrien näytteet on ryhmitelty metsätyyppin ja pyydystysvuoden mukaan (2008 pyydystys tapahtui Los Amigosissa, muut Allpahuayo-Mishanassa). Ugandalaisten käyrien näytteet on ryhmitelty metsätyyppin ja vuodenajan mukaan (sadekausi tai kuiva kausi).

Kuva 4. Osa kuvan 3 lajikertymiskäyrästä joista näkyy kuinka nopeasti pyydykset keräsivät lajeja Ugandan tulvimattomassa ja koskemattomassa metsässä, sekä tätä metsätyyppiä parhaiten vastaavassa metsässä Perussa (pääasiallinen pyydystysvuosi 2000-2001). Sävytetyt alueet ilmaisevat käyrien sisäisen vaihtelun määrää (84% kunkin käyrän uudelleenotannoista osui sävytetyin alueen sisälle). Perulaisten ja ugandalaisten käyrien sävytetyt alueet eivät lomitu 16 yksilön jälkeen, mikä viittaa siihen että ero niiden välillä on merkitsevä. Kuvassa myös yksittäisten pyydysten käyrät: perulaiset otoskoot olivat pieniä, ja vain kaksi tämän kuvan perulaisista pyydyksistä sai enemmän kuin kuusi yksilöä saaliiksi.

Kuva 5. Kunkin lajin otoskoot Ugandan tulvimattomassa ja koskemattomassa metsässä (sadekausi ylhäällä, kuiva kausi alhaalla), sekä tätä metsätyyppiä parhaiten vastaavassa metsässä Perussa (savimaat ylhäällä, hiesu alhaalla, pyydystyskausi 2000-2001). Lajit joita ei löytynyt kuvan muista metsätyypeistä on merkitty *. Yksilömäärät jakautuivat kaikkalla suurinpiirtein yhtä tasaisesti lajeihin (tasaisuusindeksit oikealla).